

Presentación.

Todo intento de hacer filosofía implica, de suyo, la constante pregunta por la misma. Esto es, que en el movimiento del pensar filosófico la misma filosofía se pone en juego respecto de sus límites y sus posibilidades. Lejos de afirmar que este movimiento conlleve la muerte de la propia filosofía, de un suicidio, lo que intentamos mostrar, por el contrario, es que cada quehacer filosófico tiene, entre sus múltiples desafíos, la tarea de pensar y pensarse al mismo tiempo, dentro de los límites y posibilidades que los condicionamientos históricos imponen. Claro está, que los condicionamientos históricos y políticos no pueden determinar el tipo de filosofía que ha de hacerse. Tener conciencia de los propios límites se vuelve, por decirlo así, la materia desde la cual accedemos al pensar en términos de originalidad teórica y no permanecemos en una mera historiografía filosófica. El desafío de superar las meras historiografías filosóficas es aquel que motiva a publicar una revista filosófica como Hybris.

La filosofía entendida como una tarea del pensar es la que mueve a la investigación y publicación de textos. No es la publicación por la publicación la que aporta a la filosofía, sino aquella que, justamente, es capaz de hacerse cargo de sus propios condicionantes de modo reflexivo. En este sentido, los trabajos publicados en este número, de diversa proveniencia filosófica, contribuyen a ampliar nuestras interpretaciones del momento filosófico actual.

En esta ocasión publicamos cuatro artículos y, al mismo tiempo, inauguramos el espacio para entrevistas filosóficas. Los artículos *El sujeto económico del neoliberalismo. Aportes y discusiones para una "ontología del presente"* de Pablo Martínez Méndez y *Las condiciones de la creencia y la increencia en la era secular* de Juan Manuel Cincunegui provienen de Argentina. Los artículos, *La subjetivación de la falta: entre Lacán y Hegel* de Lorena Souyris Oportot y *Foucault pintor: aproximaciones desde la lectura de Gilles Deleuze* de Marcelo Zelaya Torres, por su parte, provienen de Chile. Por último, se publica la entrevista, realizada en Berlín por la Brasileña Soraya Guimarães Hoefner y traducida por Luis Uribe Miranda, al filósofo alemán Peter Trawny, editor de los recientemente publicados *Cuadernos Negros* de Martin Heidegger, que, como sabemos, abordan la cuestión del nacionalsocialismo en el pensar filósofo de Friburgo. Ciertamente que dichos artículos

y entrevista, leídos e interpretados por la crítica filosófica, pueden ser un aporte a filosofar en tiempos de precariedad, no sólo económica, sino que, también, teórica.

Aprovecho la ocasión para agradecer el serio y responsable trabajo realizado por el antiguo director de nuestra revista, Martín Ríos López. Sin su dedicación nuestra revista Hybris no habría alcanzado los niveles y desarrollos que hoy ostenta. Le deseamos los mejores augurios en las tareas que pronto comenzará a desempeñar.

Por último, sólo queda desear una buena lectura, y mejor reflexión, de los artículos y entrevista publicados en este número.

Dr. Luis Uribe Miranda
Director.